

20
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР

Московский областной педагогический институт
им. Н. К. КРУПСКОЙ

УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ

Том LXXV

ТРУДЫ КАФЕДРЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Выпуск четвертый

ИЗДАНИЕ МОПИ

МОСКВА — 1959

М. И. ХМЕЛЬНИК

НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ НА КОНУСЕ И ПЛОСКОСТИ

В настоящей работе рассматривается струйное обтекание дуги геодезической линии на поверхности кругового конуса двухмерным потоком идеальной несжимаемой жидкости, текущим по поверхности; поток вызван источником, расположенным в вершине конуса.

Теория двухмерных движений идеальной несжимаемой жидкости по криволинейной поверхности была разработана О. В. Голубевой [5]. Ею был дан метод изучения таких движений, состоящий в сведении задачи о течении по поверхности к задаче течения на плоскости, на которую эта поверхность конформно отображается. Этот метод применяется к задаче, разбираемой в работе.

Конформное преобразование подбирается так, что струйному течению на конусе будет соответствовать струйное течение на плоскости. В результате струйному обтеканию дуги геодезической линии на конусе будет соответствовать на плоскости струйное обтекание круговой решетки пластинок, повернутых на определенный угол относительно некоторой точки, в которой расположен источник. Поэтому в работе также разбирается плоская задача струйного обтекания круговой решетки, которая представляет интерес и независимо от исследования течений на конусе.

Обтекание круговой решетки изучалось Седовым [2]. Теории круговой решетки профилей, обтекаемых потоком вихреисточника, посвящена работа Г. И. Костычева [1]. Но в отличие от данной работы, в упомянутых работах рассматривалось безотрывное обтекание. Вопрос о струйном обтекании круговой решетки, насколько известно, не разбирался и в этой работе рассматривается впервые.

§ 1. Постановка задачи

Двухмерное потенциальное течение идеальной несжимаемой жидкости по поверхности можно считать определенным, если известен комплексный потенциал течения [5]:

$$w = \varphi(p, q) + i\psi(p, q),$$

где p и q — криволинейные координаты поверхности, так как через комплексный потенциал легко определяются составляющие скорости течения по направлениям координатных линий

$$\begin{aligned} v_p &= \frac{1}{\sqrt{E}} \frac{\partial \varphi}{\partial p}, \\ v_q &= \frac{1}{\sqrt{G}} \frac{\partial \varphi}{\partial q}, \end{aligned} \quad (1.1)$$

где E и G — коэффициенты 1-ой квадратичной формы поверхности. (Рассматриваем поверхности с ортогональной сеткой криволинейных координат). Динамическая характеристика течения дается уравнением, аналогичным уравнению Бернулли для плоских течений

$$\frac{p}{\rho} + \frac{v_p^2 + v_q^2}{2} = \text{const.} \quad (1.2)$$

Из последнего уравнения следует, опять-таки аналогично случаю плоских течений, что при струйных течениях, т. е. при наличии в течении застойных областей, ограниченных линиями тока, где давление постоянно, скорость на этих линиях тока постоянна по величине.

Для решения задачи о потенциальном течении по поверхности достаточно, следовательно, отыскать комплексный потенциал течения. Отыскание этого потенциала можно свести к нахождению потенциала течения, происходящего в плоскости, на которую поверхность конформно отображается.

Если будет найдено решение упомянутой плоской задачи, то для получения решения задачи на поверхности достаточно в выражении комплексного потенциала течения на плоскости вместо координат плоскости подставить их выражения через координаты на поверхности.

Поверхность кругового конуса можно конформно отобразить на плоскость с помощью формулы [5]

$$Z_1 = X_1 + iY_1 = \sigma + \frac{i}{\sin \theta} \ln r. \quad (1.3)$$

Здесь σ и r — криволинейные координаты поверхности кругового конуса, за которые берем соответственно угол

между радиусом направляющей, проходящим через данную точку с некоторым направлением, принятым за начальное, и величиной этого радиуса; ϑ — угол между образующей и высотой конуса. Соотношение между скоростями течения на плоскости и на поверхности будет [5]

$$\begin{aligned} v_{x_1} &= r v_\sigma, \\ v_y &= r v_r. \end{aligned} \quad (1.4)$$

Для исследования струйных течений на конусе удобно будет свести задачу к течению на плоскости

$$z = R e^{i\tau} = e^{-iz, \sin \vartheta} = \frac{r}{\sin \vartheta} e^{-i\sigma}. \quad (1.5)$$

Легко получить, что связь скоростей на поверхности и на плоскости будет

$$\begin{aligned} v_R &= v_r, \\ v_\tau &= -v_\sigma, \end{aligned} \quad (1.6)$$

где v_R и v_τ — радиальная и тангенциальная составляющие скорости течения на плоскости. Следовательно, скорости течений на плоскости и на поверхности одинаковы; поэтому струйному течению на конической поверхности будет соответствовать струйное течение на плоскости (z). Этим и удобно выбранное отображение поверхности на плоскость. Геометрически это отображение представляет разворачивание поверхности на плоскость.

Рассмотрим теперь изучаемое в работе струйное обтекание дуги. Схема его изображена на рис. 1. Дуга геодезической линии расположена так, что образует некоторый угол с образующей конуса, проходящей через середину дуги M . Линия тока, идущая от источника до критической точки A , разветвляется в этой точке на две линии,

Рис. 1

которые плавно сходят с концов дуги, ограничивая за ней застойную область. Относительно вида этих граничных линий тока предположим, что их асимптотами будут две геодезические,

параллельные между собой. Задача будет заключаться в определении комплексного потенциала течения и параметров течения—скорости на струе c , параметра Θ , определяющего асимптоты струй ($\Theta + \pi \sin \vartheta$ —угол, образованный асимптотой при пересечении с образующей OM , ϑ —угол между образующей и высотой конуса; n принимает целые значения от нуля до числа узлов данной асимптоты) и параметра, определяющего положение критической точки—отношения

$\frac{AB}{AB'}$ (где $\widetilde{AB}$ и $\widetilde{AB}'$ —длины соответствующих дуг обтекаемой линии), по данным: мощности источника Q , длине дуги геодезической l , углу этой дуги с образующей OM и величине отрезка образующей, соединяющего вершину конуса с серединой дуги a .

Переходим к изучению соответствующей плоской задачи. Используя вышеприведенные формулы отображения поверхности конуса на плоскость (z), приходим к следующей схеме обтекания на этой плоскости, изображенной на рис. 2

Рис. 2

(начало отсчета углов берем в середине дуги M). Линии тока, идущие от источника критической точки A на каждой из пластинок, разветвляются в этих точках на две линии, которые плавно сходят с концов дуги B и B' , ограничивая за каждой из пластинок бесконечную застойную область. (Соответственные точки на каждой пластинке будем обозначать одинаковыми буквами, ставя у букв индекс, обозначающий номер пластинки; нумеровать пластинки будем в направлении против часовой стрелки). Относительно вида этих

границных линий тока получим, что они имеют асимптотами прямые, наклоненные к пластинке под некоторым углом, причем асимптоты линий, сходящих с краев соседних пластинок, параллельны, а асимптоты линий тока, сходящих с краев одной пластинки, образуют между собой угол, равный углу поворота двух соседних пластинок относительно источника. Таким образом, струя, вытекающая из зазора между двумя пластинками в бесконечности, будет приближаться к прямолинейной полосе, причем соседние полосы получают одна из другой поворотом относительно источника на определенный угол, равный углу поворота пластинок (обозначим этот угол 2α).

Характерное свойство рассматриваемой картины течения в том, что в двух точках, которые лежат на прямых, проведенных из источника под углом 2α друг к другу и одинаково удаленных от источника (такие точки назовем конгруэнтными), скорости течения будут равны по величине, а направления скоростей образуют друг с другом угол 2α .

Если мы возьмем некоторую область течения и область, полученную из нее поворотом относительно источника на угол 2α , то течение в этих двух областях будет происходить одинаково.

Задача заключается в следующем. По данным: мощности источника q и величинам, характеризующим размеры и положение пластинок, т. е. длине пластинки l , расстоянию между источником и серединой пластинки $a = OM$ (рис. 1), углу между пластинкой и линией OM μ определить комплексный потенциал течения w и его параметры — скорость на струе c , угол между асимптотой линии тока, сходящей с верхнего края пластинки и линией OM θ .

§ 2. Метод решения

Для решения задачи применим метод особых точек, впервые применявшийся С. А. Чаплыгиным [3].

Сущность метода заключается в том, что зависимость между w и z определяется в параметрическом виде, по предварительно найденным функциям от t : $\frac{dw}{dt}$ и $\zeta = \frac{1}{c} \frac{dw}{dt}$ (t — параметрическое переменное). Эти функции определяются по их нулям, полюсам и точкам ветвления в плоскости (t); все эти точки для краткости назовем особыми.

В качестве области вспомогательного переменного берем бесконечно-листную риманову поверхность, состоящую из единичных полукругов (рис. 3). Соответствие точек устанавливаем следующим образом: пластинки переходят в дуги

окружности, струи в отрезки диаметра. Критической точке соответствует некоторая точка окружности $t = e^{i\lambda}$.

Рис. 3

Частям пластинок, расположенных слева от критической точки, соответствуют дуги слева от критической точки. Источнику соответствует некоторая точка внутри полуокружности $t = m e^{i\psi_0}$ ($0 < m < 1$, $0 < \psi_0 < \pi$). Линиям тока OA будет соответствовать "разрезанная" кривая OA в области (t) , вид которой заранее

не задается. Полуокружности склеиваются между собой по краям этого разреза. Точкам в области (t) , лежащим в соседних полукругах одна под другой, в области течения будут соответствовать точки, аргументы которых отличаются на 2α , так что переходу из нижнего полукруга в верхний будет в области течения соответствовать переход через линию OA против часовой стрелки.

Бесконечно удаленной точке C будет соответствовать некоторая точка на диаметре $t = \rho$, где $|\rho| < 1$.

Таким образом, область переменного (t) будет характеризоваться четырьмя подлежащими определению параметрами: m , ψ_0 , λ и ρ .

§ 3. Определение комплексного потенциала как функции вспомогательного переменного

Комплексный потенциал должен удовлетворять следующим условиям:

1. Вблизи точки O потенциал будет на бесконечно малую отличаться от потенциала невозмущенного потока источника, т. е. $w \approx \frac{q}{2\pi} \ln z$ (физически это означает, что чем ближе область течения к источнику, тем меньше сказывается влияние пластинок на поток).

2. В точке A $w = 0$. Тогда на линии тока $OA_1B_1B'_1C$ $\psi = 0$. Каждая последующая критическая линия тока выходит из источника под углом на 2α большим, чем предыдущая. Поэтому на каждой последующей критической линии тока (соединяющей источник с критической точкой) функция тока будет на $\frac{q\alpha}{\pi}$ больше, чем на предыдущей. Очевидно,

что $\frac{q\alpha}{\pi}$ даст расход жидкости, вытекающей из зазора между двумя пластинками.

Потенциал будет одинаков в конгруентных точках. Поэтому во всех критических точках $\varphi = 0$.

Резюмируя сказанное, получаем, что область (w) представляет собой полосу шириной q , разрезанную вдоль лучей: $\varphi > 0$, $\psi = nq \frac{\alpha}{\pi}$ (n — целое число; рис. 4). Число разрезов будет равно $\frac{\pi}{\alpha}$. Если $\frac{\pi}{\alpha}$ — нецелое число, то мы будем

Рис. 4

иметь течение на многолистной поверхности, и область (w) представит собой полную плоскость с бесчисленным числом разрезов.

Определим особые точки функции $\frac{dw}{dt}$. Сравнивая области на рис. 3 и 4 и рассматривая углы между границами в точках A_1 , B_1 , B'_2 , C , легко получаем, что точки $t = e^{i\varphi_0}$ и $t = \rho$ будут для $\frac{dw}{dt}$ полюсами 1-го порядка, а точки $t = e^{i\lambda}$, ± 1 будут нули 1-го порядка.

Так как на окружности и диаметре w имеет постоянные мнимые значения, то ее можно аналитически продолжить на всю плоскость.

При этом точкам $t_1 = \frac{1}{\bar{t}}$ и t , $t_2 = \bar{t}$ и t будут в (w) соответствовать точки, симметричные относительно прямой

$$\psi = n \frac{q\alpha}{\pi}.$$

Следовательно, значения $\frac{dw}{dt}$ в точках t_1 и t_2 и в соответствующих точках исходной области будут связаны соотношениями

$$\frac{dw(t_1)}{dt_1} = -t^2 \frac{dw(t)}{dt}, \quad (3.1)$$

$$\frac{dw(t_2)}{dt_2} = \frac{dw(t)}{dt}. \quad (3.2)$$

Отсюда видно, что нули и полюсы функции $\frac{dw}{dt}$ перейдут при отображении соответственно в нули и полюсы того же порядка. (Если $\rho=0$, то при отображении полюс перейдет в нуль).

Итак, $\frac{dw}{dt}$ имеет на всей плоскости (t) следующие особые точки:

Нули 1-го порядка: $e^{i\lambda}$, $e^{-i\lambda}$, -1 , $+1$, ∞ .

Полюсы 1-го порядка: ρ , $\frac{1}{\rho}$, $me^{i\nu_0}$, $me^{-i\nu_0}$, $\frac{1}{m}e^{i\nu_0}$, $\frac{1}{m}e^{-i\nu_0}$.

Для $\frac{dw}{dt}$ получаем выражение

$$\frac{dw}{dt} = M \times \frac{(t - e^{i\lambda})(t - e^{-i\lambda})(t^2 - 1)}{(t - \rho) \left(t - \frac{1}{\rho}\right) (t - me^{i\nu_0})(t - me^{-i\nu_0}) \left(t - \frac{1}{m}e^{i\nu_0}\right) \left(t - \frac{1}{m}e^{-i\nu_0}\right)} \quad (3.3)$$

Здесь M — некоторая постоянная величина, подлежащая определению. Для расчетов достаточно использовать полученное выражение для $\frac{dw}{dt}$. Но мы еще определим функцию $w(t)$, чтобы проверить, что она удовлетворяет поставленным условиям.

Для интегрирования выражения (3.3) разложим его на сумму простых дробей

$$\frac{dw}{dt} = M \left\{ \frac{A}{t - \rho} + \frac{B}{t - \frac{1}{\rho}} + \frac{C}{t - me^{i\nu_0}} + \frac{D}{t - me^{-i\nu_0}} + \frac{E}{t - \frac{1}{m}e^{i\nu_0}} + \frac{F}{t - \frac{1}{m}e^{-i\nu_0}} \right\}. \quad (3.4)$$

Применяя к выражению (3.4) соотношения (3.1) и (3.2), получаем (подобный прием при решении задач отрывного обтекания применялся Гуревичем М. И. [4]).

$$\begin{aligned}
 M \left\{ \frac{A}{\rho \left(\bar{t} - \frac{1}{\rho} \right)} + \frac{B\rho}{\bar{t} - \rho} + \frac{C e^{-i\mu_0}}{m \left(\bar{t} - \frac{1}{m} e^{-i\mu_0} \right)} + \frac{D}{m \left(\bar{t} - \frac{1}{m} e^{i\mu_0} \right)} + \right. \\
 \left. + \frac{E m e^{-i\mu_0}}{\bar{t} - m e^{-i\mu_0}} + \frac{F m e^{i\mu_0}}{\bar{t} - m e^{i\mu_0}} \right\} = \bar{M} \left\{ \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D} + \bar{E} + \bar{F} + \right. \\
 \left. + \frac{\bar{A}\rho}{\bar{t} - \rho} + \frac{\bar{B}}{\rho \left(\bar{t} - \frac{1}{\rho} \right)} + \frac{\bar{C} m e^{-i\mu_0}}{\bar{t} - m e^{-i\mu_0}} + \frac{\bar{D} m e^{i\mu_0}}{\bar{t} - m e^{i\mu_0}} + \right. \\
 \left. + \frac{\bar{E} e^{-i\mu_0}}{m \left(\bar{t} - \frac{1}{m} e^{-i\mu_0} \right)} + \frac{F e^{i\mu_0}}{m \left(\bar{t} - \frac{1}{m} e^{-i\mu_0} \right)} \right\}, \\
 M \left\{ \frac{A}{\bar{t} - \rho} + \frac{B}{\bar{t} - \frac{1}{\rho}} + \frac{C}{\bar{t} - m e^{i\mu_0}} + \frac{D}{\bar{t} - m e^{-i\mu_0}} + \right. \\
 \left. + \frac{E}{\bar{t} - \frac{1}{m} e^{i\mu_0}} + \frac{F}{\bar{t} - \frac{1}{m} e^{-i\mu_0}} \right\} = \\
 = \bar{M} \left\{ \frac{\bar{A}}{\bar{t} - \rho} + \frac{\bar{B}}{\bar{t} - \frac{1}{\rho}} + \frac{\bar{C}}{\bar{t} - m e^{-i\mu_0}} + \frac{\bar{D}}{\bar{t} - m e^{i\mu_0}} + \right. \\
 \left. + \frac{\bar{E}}{\bar{t} - \frac{1}{m} e^{-i\mu_0}} + \frac{\bar{F}}{\bar{t} - \frac{1}{m} e^{i\mu_0}} \right\}.
 \end{aligned}$$

Сравнивая в каждом равенстве коэффициенты при простых дробях, приходим к соотношениям:

$$A = B; C = F; E = D; \quad (3.5)$$

$$A + C + D = 0. \quad (3.6)$$

С другой стороны

$$\begin{aligned}
 A &= \left[\frac{1}{M} (t - \rho) \frac{dw}{dt} \right]_{t=\rho} = \\
 &= \frac{\rho m^2 (1 - 2\rho \cos \lambda + \rho^2)}{(\rho^2 - 2\rho m \cos \mu_0 + m^2) (1 - 2\rho m \cos \mu_0 + \rho^2 m^2)}. \quad (3.7)
 \end{aligned}$$

Таким образом, A и B — действительные числа.

Подобным же образом можем непосредственно найти значения C и F , D и E ,

$$\begin{aligned}
 C = F &= \left[\frac{1}{M} (t - m e^{i\mu_0}) \frac{d\omega}{dt} \right]_{t = m e^{i\mu_0}} = \\
 &= - \frac{\rho m^2 (1 + \rho^2 - 2\rho \cos \lambda)}{2(\rho^2 - 2\rho m \cos \mu_0 + m^2)(1 - 2\rho m \cos \mu_0 + m^2 \rho^2)} - \\
 &\quad \frac{\rho(1 + 2m^2 \cos 2\mu_0 + m^4) +}{(m^2 - 1)(m^2 + \rho^2 - 2m\rho \cos \mu_0)(1 + m^2 \rho^2 - 2m\rho \cos \mu_0)}, \\
 - i\rho m & \quad (3.8) \\
 D = E &= \left[\frac{1}{M} (t - m e^{-i\mu_0}) \frac{d\omega}{dt} \right]_{t = m e^{-i\mu_0}} = C.
 \end{aligned}$$

Так как $C = D$, то из (3.6) имеем, что

$$C = - \frac{A}{2} \text{ и также } D = E = F = - \frac{A}{2}. \quad (3.9)$$

Сравнивая формулы (3.9), (3.8) и (3.7), видим, что должно иметь место условие

$$\operatorname{Im} C = 0,$$

которое можем записать в таком виде:

$$\cos \lambda = \frac{m(1 + m^2)(1 + \rho^2) \cos \mu_0 - \rho(1 + 2m^2 \cos 2\mu_0 + m^4)}{2m[m(1 + \rho^2) - \rho(1 + m^2) \cos \mu_0]}. \quad (3.10)$$

Получаем уравнение, связывающее параметры m , ρ , μ_0 и λ .

Постоянную M найдем по изменению $\omega(t)$ вблизи точки C . Вблизи точки C с точностью до бесконечно малых величин

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{MA}{t - \rho}$$

и потому эквипотенциальными линиями в (t) будут полуокружности $t - \rho = \varepsilon e^{i\nu}$ с центром в точке C . Так как расход жидкости в струе равен $\frac{q\alpha}{\pi}$ и приращению функции тока при переходе по эквипотенциальной линии от $B_1 C$ к CB'_2 , то

$$i \frac{q\alpha}{\pi} = \int_{\pi}^0 d\omega = \int_{\pi}^0 \frac{MA}{t - \rho} dt = \int_{\pi}^0 MA d\nu = -i MA \pi,$$

откуда

$$MA = - \frac{q}{\pi} \cdot \left(\frac{\alpha}{\pi} \right), \quad (3.11)$$

$$M = -\frac{q}{\pi} \left(\frac{\alpha}{\pi} \right) \frac{(\rho^2 - 2m\rho + m^2)(1 - 2\rho m \cos \mu_0 + m^2 \rho^2)}{\rho m^2 (1 - 2\rho \cos \lambda + \rho^2)}. \quad (3.12)$$

Подставив в (3.4) значения постоянных A, B, C, D, E, F и M и произведя интегрирование, получим

$$w = \int_{e^{i\lambda}}^t dw + w(e^{i\lambda}),$$

$$w(t) = -\frac{q}{2\pi} \left(\frac{\alpha}{\pi} \right) \ln \times$$

$$\times \frac{(t - \rho)^2 (\rho t - 1)^2}{(t - me^{i\mu_0})(t - me^{-i\mu_0})(mte^{i\mu_0} - 1)(mte^{-i\mu_0} - 1)} + w(e^{i\lambda}), \quad (3.13)$$

где

$$w(e^{i\lambda}) = \frac{q}{2\pi} \left(\frac{\alpha}{\pi} \right) \ln \times$$

$$\times \frac{(1 - 2\rho \cos \lambda + \rho^2)^2}{[1 - 2m \cos(\lambda - \mu_0) + m^2][1 - 2m \cos(\lambda + \mu_0) + m^2]}. \quad (3.14)$$

Вблизи точки O комплексный потенциал с точностью до бесконечно малых будет равен

$$w = \frac{q}{2\pi} \left(\frac{\alpha}{\pi} \right) \ln(t - me^{i\mu_0}) = \frac{q}{2\pi} \ln z,$$

(так как вблизи точки O $z = \text{const} \cdot t^{\frac{\alpha}{\pi}}$, ибо повороту на угол 2α в (z) соответствует переход с одного берега разреза на другой в плоскости (t)). Таким образом, условие 1 выполняется.

Далее, на пластинках ($t = e^{i\nu}$),

$$w = -\frac{q}{2\pi} \left(\frac{\alpha}{\pi} \right) \ln \frac{(1 + \rho^2 + 2\cos \lambda)^2}{[m^2 - 2m \cos(\nu - \mu_0) + 1][m^2 - 2m \cos(\mu_0 + \nu) + 1]} + w(e^{i\lambda}) + iq \frac{\alpha}{\pi} (n - 1)$$

где n — номер пластинки (главное значение для $\arg(t - e^{i\mu_0})$ берем так, чтобы на линии OA этот аргумент был равен нулю).

На струях (t вещественно)

$$w = -\frac{q}{2\pi} \left(\frac{\alpha}{\pi} \right) \ln \frac{(t - \rho)^2 (\rho t - 1)^2}{(t^2 - 2mt \cos \mu_0 + m^2)(1 - 2mt \cos \mu_0 + m^2 t^2)} + iq \left(\frac{\alpha}{\pi} \right) (n - 1),$$

n — номер пластинки, с которой сходит струя.

Следовательно, на каждой граничной линии тока, обтекающей n -ую пластинку,

$$\psi = \frac{q\alpha}{\pi} \cdot (n-1).$$

Таким образом, и условие 2 выполняется.

§ 4. Определение функции $\zeta(t)$

Функция ζ должна удовлетворять следующим условиям на границах области.

1. На частях пластинок $A_n B_n$ $\arg \zeta = -[\mu + 2\alpha(n-1)]$,

на частях пластинок $A_{n+1} B'_{n+1}$ $\arg \zeta = \pi - \mu - 2\alpha n$ (что видно из рассмотрения рис. 1), $|\zeta|$ от A к B изменяется от 0 до 1.

2. На струях $|\zeta| = 1$, $\arg \zeta$ изменяется от $-\mu - 2\alpha(n-1)$ до $\Theta(n-1)$ на струе $B_n C$, и от $\pi - \mu - 2\alpha n$ до $-\Theta(n-1)$ на струе $B_{n+1} C$.

Область изменения ζ будет, вследствие этих граничных условий, иметь границами отрезки лучей $e^{-i(\mu+2\alpha(n-1))}$ и $e^{i(\pi-\mu-2\alpha n)}$, дуги единичной окружности и кривые (форма ко-

Рис. 5

торых заранее не известна), идущие из начала координат в бесконечность (рис. 5). Эта область будет представлять многолистную риманову поверхность, соседние листы которой склеиваются по разрезанной кривой OC , соответствующей в плоскости течения некоторой линии тока OC (будем обозначать ее Ω_n ; см. рис. 2). Каждая область течения $OA_n B_n C B'_{n+1} A_{n+1} O$ разбивается на две лежащие по разные стороны линии Ω_n ; этим двум подобластям будут соответствовать в (ζ) два листа римановой поверхности.

Сравнивая рис. 5 и рис. 3 и рассматривая углы между границами течения в точках A, B, C, O , видим, что в области (t) функция ζ будет иметь следующие особые точки.

Нуль 1-го порядка $t=e^{i\lambda}$ и полюс порядка $\frac{\alpha}{\pi}$ в точке $t=me^{i\mu_0}$ (точки вида $t^{\frac{\alpha}{\pi}}$ и $t^{-\frac{\alpha}{\pi}}$ будем для краткости называть нулями и полюсами порядка $\frac{\alpha}{\pi}$).

В точке C обходу на угол π от B_1C к CB_2' в плоскости (t) соответствует обход точки C на угол 3π в области (ζ); поэтому в точке C производная $\frac{d\zeta}{dt}$ должна иметь нуль 2-го порядка.

Функцию ζ можно аналитически продолжить на всю плоскость (t), так как дугам единичной окружности в (ζ) соответствуют отрезки действительной оси в (t), а отрезкам лучей, исходящих из начала координат в (ζ), соответствуют дуги единичной окружности в (t). При этом выполняются соотношения:

$$\text{если } t_1=\bar{t}, \text{ то } \zeta(t_1)=\frac{1}{\overline{\zeta(t)}}; \quad (4.1)$$

$$\text{если } t_2=\frac{1}{\bar{t}}, \text{ то } \zeta(t_2)=e^{2i\beta}\overline{\zeta\left(\frac{1}{\bar{t}}\right)}, \quad (4.2)$$

где β — угол наклона соответствующего луча в плоскости (ζ) (последнее равенство геометрически очевидно).

Из этих соотношений видно, что при продолжении через диаметр нули будут переходить в полюсы того же порядка, при продолжении через окружность характер особенностей сохраняется.

Таким образом, на всей плоскости (t) ζ будет иметь следующие особенности: нуль 1-го порядка $e^{i\lambda}$ и нули $\frac{\alpha}{\pi}$ порядка:

$me^{-i\mu_0}$ и $\frac{1}{m}e^{-i\mu_0}$, полюс 1-го порядка $e^{-i\lambda}$ и полюсы $\frac{\alpha}{\pi}$

порядка: $me^{i\mu_0}$ и $\frac{1}{m}e^{i\mu_0}$. Следовательно, $\zeta(t)$ имеет вид

$$\zeta=N \frac{t-e^{i\lambda}}{t-e^{-i\lambda}} \left(\frac{t-me^{-i\mu_0}}{t-me^{i\mu_0}} \frac{t-\frac{1}{m}e^{-i\mu_0}}{t-\frac{1}{m}e^{i\mu_0}} \right)^{\frac{\alpha}{\pi}}, \quad (4.3)$$

где N — подлежащая определению постоянная.

Учитывая условие, что $\frac{d\zeta}{dt}$ в точке C имеет нуль 2-го порядка, получаем для $\zeta(t)$ два уравнения:

$$\left[\frac{d\zeta}{dt} \right]_{t=\rho} = 0, \quad (4.4)$$

$$\left[\frac{d^2\zeta}{dt^2} \right]_{t=\rho} = 0. \quad (4.5)$$

Произведя дифференцирование выражения (4.3) и подставляя в (4.4) и (4.5), получаем два уравнения:

$$\begin{aligned} C_{\mu_0}' C_{\mu_0}'' \sin \lambda &= \frac{\alpha m}{\pi} C_\lambda (C_{\mu_0}' + C_{\mu_0}'') \sin \mu_0, \quad (4.6) \\ C_{\mu_0}^{\prime 2} C_{\mu_0}^{\prime \prime 2} (\cos \lambda - \rho) \sin \lambda &= \\ &= \frac{\alpha m}{\pi} C_\lambda^2 [(m \cos \mu_0 - \rho) C_{\mu_0}^{\prime \prime 2} + m(\cos \mu_0 - \rho m) C_{\mu_0}^{\prime 2}] \sin \mu_0, \quad (4.7) \end{aligned}$$

где для краткости введены обозначения:

$$\begin{aligned} C_{\mu_0}' &= m^2 + \rho^2 - 2m\rho \cos \mu_0, \\ C_{\mu_0}'' &= 1 + m^2\rho^2 - 2m\rho \cos \mu_0, \quad (4.8) \\ C_\lambda &= 1 + \rho^2 - 2\rho \cos \lambda. \end{aligned}$$

Эти два уравнения (4.6) и (4.7) связывают угол α и параметры m , ρ , μ_0 и λ .

Проверим, что полученное выражение для $\zeta(t)$ удовлетворяет наложенным на него условиям.

На диаметре окружности (t) (соответствующем струям) t — действительное число. Как видно из (4.3), у каждой дроби, входящей в эту формулу, числитель и знаменатель сопряженные числа, а поэтому модуль каждой дроби равен 1. Для того, чтобы $|\zeta| = 1$ на диаметре, положим $|N| = 1$.

Рассматривая изменение $\arg \zeta$ на диаметре B_1CB_2' ; имеем:

$$\begin{aligned} \arg \left(\frac{t - me^{i\mu_0}}{t - me^{-i\mu_0}} \right) &= 2\pi - 2 \operatorname{arccctg} \frac{t - m \cos \mu_0}{m \sin \mu_0}, \\ \arg \left(\frac{mt - e^{i\mu_0}}{mt - e^{-i\mu_0}} \right) &= 2\pi - 2 \operatorname{arccctg} \frac{mt - \cos \mu_0}{\sin \mu_0}, \\ \arg \left(\frac{t - e^{i\lambda}}{t - e^{-i\lambda}} \right) &= 2\pi - 2 \operatorname{arccctg} \frac{t - \cos \lambda}{\sin \lambda} \end{aligned}$$

(полагаем главное значение $\arg(t - e^{i\lambda})$ и $\arg(t - me^{i\mu_0})$ между 0 и 2π).

Следовательно, при $t \in B_1CB_2'$:

$$\begin{aligned} \arg \zeta = & \arg N + 2\pi - 4\alpha - 2 \operatorname{arccctg} \frac{t - \cos \lambda}{\sin \lambda} + \\ & + \frac{2\alpha}{\pi} \left(\operatorname{arccctg} \frac{t - m \cos \mu_0}{m \sin \mu_0} + \operatorname{arccctg} \frac{mt - \cos \mu_0}{\sin \mu_0} \right). \end{aligned} \quad (4.9)$$

На отрезке $B_nCB'_{n+1}$ в этом выражении еще прибавится слагаемое $[-2\alpha(n-1)]$, так как при переходе на соответствующую точку нижнего листа области (t) $\arg(t - me^{i\mu_0})$ увеличивается на 2π .

Найдем теперь значение $\arg N$ и установим связь между Θ и μ . Так как при $t = \rho$ $\arg \zeta = -\Theta$, то, подставляя эти значения в (4.9), получим

$$\begin{aligned} \arg N = & -\Theta + 4\alpha - 2\pi + 2 \operatorname{arccctg} \frac{\rho - \cos \lambda}{\sin \lambda} - \\ & - \frac{2\alpha}{\pi} \left(\operatorname{arccctg} \frac{\rho - m \cos \mu_0}{m \sin \mu_0} + \operatorname{arccctg} \frac{m\rho - \cos \mu_0}{\sin \mu_0} \right). \end{aligned} \quad (4.10)$$

Используем далее условие, что в точке B (т. е. при $t = -1$) $\arg \zeta = -\mu$, для получения связи между Θ и μ . Подставляя указанные значения в (4.9), получим

$$\begin{aligned} -\mu = & \arg N + 2\pi - 4\alpha - 2 \operatorname{arccctg} \frac{-1 - \cos \lambda}{\sin \lambda} + \\ & + \frac{2\alpha}{\pi} \left(\operatorname{arccctg} \frac{-1 - m \cos \mu_0}{m \sin \mu_0} + \operatorname{arccctg} \frac{-m - \cos \mu_0}{\sin \mu_0} \right) = \\ = & \arg N + 2 \operatorname{arccctg} \frac{1 + \cos \lambda}{\sin \lambda} - \frac{2\alpha}{\pi} \left(\operatorname{arccctg} \frac{1 + m \cos \mu_0}{m \sin \mu_0} + \right. \\ & \left. + \operatorname{arccctg} \frac{m + \cos \mu_0}{\sin \mu_0} \right) = \arg N + \lambda + \frac{2\alpha\mu_0}{\pi}, \\ \mu = & -\arg N - \lambda - \frac{2\alpha\mu_0}{\pi}. \end{aligned} \quad (4.11)$$

Подставляя сюда (4.10), получаем уравнение, дающее зависимость между Θ и μ

$$\begin{aligned} \mu - \Theta = & 2\pi - 4\alpha - 2 \operatorname{arccctg} \frac{\rho - \cos \lambda}{\sin \lambda} + \\ & + \frac{2\alpha}{\pi} \left(\operatorname{arccctg} \frac{\rho - m \cos \mu_0}{m \sin \mu_0} + \right. \\ & \left. + \operatorname{arccctg} \frac{m\rho - \cos \mu_0}{\sin \mu_0} \right) - \lambda + \frac{2\alpha\mu_0}{\pi}. \end{aligned} \quad (4.12)$$

Из (4.11) можем получить еще одно выражение для $\arg N$

$$\arg N = -\mu - \lambda + \frac{2\alpha\mu_0}{\pi}. \quad (4.13)$$

Найдем еще значение $\arg \zeta$ в точке $B_2 (t = +1)$. Имеем

$$(\arg \zeta)_{B_2} = \arg N + 2\pi - 4\alpha - 2 \operatorname{arctg} \frac{1 - \cos \lambda}{\sin \lambda} + \\ + \frac{2\alpha}{\pi} \left(\operatorname{arctg} \frac{1 - m \cos \mu_0}{m \sin \mu_0} + \operatorname{arctg} \frac{m - \cos \mu_0}{\sin \mu_0} \right).$$

Так как

$$\operatorname{arctg} \frac{1 - \cos \lambda}{\sin \lambda} = \frac{\pi}{2} - \frac{\lambda}{2},$$

$$\operatorname{arctg} \frac{1 - m \cos \mu_0}{m \sin \mu_0} + \operatorname{arctg} \frac{m - \cos \mu_0}{\sin \mu_0} = \pi - \mu_0,$$

то, используя формулу для $\arg N$ (4.13), получаем

$$(\arg \zeta)_{B_2} = \pi - \mu - 2\alpha,$$

как и должно быть.

Для проверки значений ζ на дугах, соответствующих пластинкам, подставляем в (4.3) $t = e^{i\gamma}$.

Тогда получим

$$\zeta(\gamma) = e^{i(\arg N + \lambda - \frac{2\alpha\mu_0}{\pi})} \frac{\sin \frac{\gamma - \lambda}{2}}{\sin \frac{\gamma + \lambda}{2}} \left[\frac{1 - 2m \cos(\gamma - \mu_0) + m^2}{1 - 2m \cos(\gamma + \mu_0) + m^2} \right]^{\frac{\alpha}{\pi}} \quad (4.14)$$

на дуге AB_1 и

$$\zeta(\gamma) = e^{i(\arg N + \lambda - \frac{2\alpha\mu_0}{\pi} + \pi - 2\alpha)} \frac{\sin \frac{\lambda - \gamma}{2}}{\sin \frac{\gamma + \lambda}{2}} \left[\frac{1 - 2m \cos(\gamma - \mu_0) + m^2}{1 - 2m \cos(\gamma + \mu_0) + m^2} \right]^{\frac{\alpha}{\pi}} \quad (4.15)$$

на дуге AB_2' . Мы здесь использовали, что $\arg(t - e^{i\lambda})$ на дуге AB_2' на π больше, чем на дуге AB_1 ,

$$\arg \left(\frac{t - me^{-i\mu_0}}{t - me^{i\mu_0}} \frac{mt - e^{-i\mu_0}}{mt - e^{i\mu_0}} \right)$$

на 2π меньше на AB_2' , чем на AB_1 , так как в точке B_2' это число на 2π меньше, чем в точке B_1 , а на дугах этот аргумент постоянен.

На основании (4.14), (4.15) и (4.11) получаем, что на дуге AB_1 $\arg \zeta = -\mu$, на дуге AB_2' $= \pi - (\mu + 2\alpha)$.

Следовательно, и условие 2 выполняется.

В заключение запишем выражение для $|\zeta|$ на пластинках, полученное из (4.14) и (4.15)

$$|\zeta| = \frac{\left| \sin \frac{\nu - \lambda}{2} \right|}{\sin \frac{\nu + \lambda}{2}} \left[\frac{1 - 2m \cos(\nu - \mu_0) + m^2}{1 - 2m \cos(\nu + \mu_0) + m^2} \right]^{\frac{\alpha}{\pi}}. \quad (4.16)$$

§ 5. Определение координат плоскости течения

Из формулы

$$\zeta = \frac{1}{c} \frac{dw}{dz}$$

получаем

$$dz = \frac{1}{c\zeta} dw, \quad (5)$$

откуда

$$z = z_0 + \frac{1}{c} \int_{t_0}^t \frac{1}{\zeta} \frac{dw}{dt} dt. \quad (5.1)$$

Подставляя сюда значения ζ и $\frac{dw}{dt}$ из (3.3) и (4.3), получаем

$$z(t) = z_0 + \frac{M}{c} e^{-i \arg N} \int_{t_0}^t \times \\ \times \frac{\rho m^2 (t - e^{i\lambda})^2 (t^2 - 1) dt}{(t - \rho)(\rho t - 1) [(t - me^{i\mu_0})(t - me^{-i\mu_0})]^{1 - \frac{\alpha}{\pi}} [(mt - e^{i\mu_0})(mt - e^{-i\mu_0})]^{1 + \frac{\alpha}{\pi}}} \quad (5.2)$$

Значения M и $\arg N$ определяются из формул (3.12) и (4.13). Из полученного выражения для $z(t)$ видно, что $z = \infty$ только в точке C (при $t = \rho$). В остальных точках функция $z(t)$ будет конечна. В точке $t = me^{i\mu_0}$, $z(t)$ также будет конечна, ибо подынтегральная функция имеет в этой точке бесконечность порядка меньше единицы.

Формулы (3.13) и (5.2) дают решение задачи, устанавливая между z и w зависимость в параметрическом виде. Но необходимо еще выразить параметры ρ , m , μ_0 , λ и скорость на струе c через параметры потока q , μ , l и a . Это сделано в следующих параграфах.

§ 6. Длина пластинки и положение критической точки

Для частей пластинки l_1 и l_2 можем написать соотношения:

$$l_1 e^{i\mu} = \int_{e^{i\lambda}}^{-1} \frac{dz}{dt} dt = \int_{\lambda}^{\pi} \frac{dz}{d\nu} d\nu, \quad (6.1)$$

$$l_2 e^{i(\mu + 2\alpha)} = \int_1^{e^{i\lambda}} \frac{dz}{dt} dt = \int_0^{\lambda} \frac{dz}{d\nu} d\nu. \quad (6.2)$$

Для $\frac{dz}{d\nu}$ получаем

$$\frac{dz}{d\nu} = \frac{dz}{dt} \cdot \frac{dt}{d\nu} = \frac{1}{c\zeta} i e^{i\nu} \frac{dw}{dt}. \quad (6.3)$$

Значение $\frac{dw}{dt}$ на дуге получим, подставив в (3.3) $t = e^{i\nu}$

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dt} &= -\frac{q\alpha}{\pi^2} \mathfrak{M} \times \\ &\times \frac{8i \sin \frac{\nu - \lambda}{2} \sin \frac{\nu + \lambda}{2} \sin \nu}{e^{i\nu}(1 - 2\rho \cos \nu + \rho^2)[1 - 2m \cos(\nu - \mu_0) + m^2][1 - 2m \cos(\nu + \mu_0) + m^2]}, \end{aligned}$$

где для краткости обозначено:

$$\mathfrak{M} = -\frac{M\pi^2 \rho m^2}{q\alpha} = \frac{(\rho^2 - 2\rho m \cos \mu_0 + m^2)(1 - 2\rho m \cos \mu_0 + m^2 \rho^2)}{(1 - 2\rho \cos \lambda + \rho^2)} \quad (6.4)$$

Подставляя в (6.3) значения $\frac{dw}{dt}$ и ζ из (4.14) и (4.15), получим

$$\begin{aligned} \frac{dz}{d\nu} &= \frac{8q\alpha}{c\pi^2} e^{-i \arg \zeta(\nu)} \mathfrak{M} \times \\ &\times \frac{\pm \sin^2 \frac{\nu - \lambda}{2} \sin \nu}{(1 - 2\rho \cos \nu + \rho^2)[1 - 2m \cos(\nu - \mu_0) + m^2]^{1 - \frac{\alpha}{\pi}} \times} \\ &\times [1 - 2m \cos(\nu + \mu_0) + m^2]^{1 + \frac{\alpha}{\pi}} \end{aligned}$$

(Здесь знак „-“ перед синусом относится к дуге AB'_2).

Подставляя это в (6.1) и (6.2), имеем

$$l_1 = \frac{8q\alpha}{c\pi^2} \Re \int_{\lambda}^{\pi} K(\nu) d\nu, \quad (6.5)$$

$$l_2 = \frac{8q\alpha}{c\pi^2} \Re \int_0^{\lambda} K(\nu) d\nu, \quad (6.6)$$

где

$$K(\nu) = \frac{\sin^2\left(\frac{\nu - \lambda}{2}\right) \sin \nu}{(1 - 2\rho \cos \nu + \rho^2)[1 + m^2 - 2m \cos(\nu - \mu_0)]^{1 - \frac{\alpha}{\pi}} \times} \\ \times [1 - 2m \cos(\nu + \mu_0) + m^2]^{1 + \frac{\alpha}{\pi}} \quad (6.7)$$

Отсюда получаем формулы для определения длины пластинки и положения критической точки

$$l = \frac{8q\alpha}{c\pi^2} \Re \int_0^{\pi} K(\nu) d\nu, \quad (6.8)$$

$$\kappa = \frac{l_1}{l_2} = \frac{\int_{\lambda}^{\pi} K(\nu) d\nu}{\int_0^{\lambda} K(\nu) d\nu}. \quad (6.9)$$

§ 7. Уравнения струй. Определение расстояния от источника до пластинки

Уравнения 1-ой и 2-ой струй (B_1C и $B_2'C$) можем записать в виде

$$z_1 = z_{B_1} + \int_{-1}^t \frac{dz}{dt} dt, \quad z_2 = z_{B_2'} + \int_1^t \frac{dz}{dt} dt, \quad (7.1)$$

где z_{B_1} и $z_{B_2'}$ — аффиксы соответствующих точек, $t \in (-1, 1)$. Рассматривая рис. 2, имеем

$$z_{B_1} = OM_1 + M_1 B_1 e^{i\mu} = a + \frac{l}{2} e^{i\mu}, \\ z_{B_2'} = OM_2 e^{2i\alpha} - M_2 B_2' e^{i\mu + 2i\alpha} = e^{2i\alpha} \left(a - \frac{l}{2} e^{i\mu} \right). \quad (7.2)$$

Так как мы рассматриваем действительные значения t , то

$$\frac{dw}{dt} = - \frac{\Re q \alpha (t^2 - 2t \cos \lambda + 1)(t^2 - 1)}{\pi^2 (t - \rho)(\rho t - 1)(t^2 - 2m \cos \mu_0 + m^2)(1 + m^2 t^2 - 2m t \cos \mu_0)}$$

— действительное число. Подставляя полученное выражение и значение ζ на интервале $(-1, +1)$ (4.9) в формулу (5), получим

$$dz = - \frac{\Re q \alpha}{c \pi^2} e^{-i\Re} F(t) e^{-2iN(t)}, \quad (7.3)$$

где $\Re = \arg N$, (определяется по формуле (4.9)). (7.4)

$$F(t) = \frac{(t^2 - 2t \cos \lambda + 1)(1 - t^2)}{(t - \rho)(\rho t - 1)(t^2 + m^2 - 2m t \cos \mu_0)(1 + m^2 t^2 - 2m t \cos \mu_0)}, \quad (7.5)$$

$$H(t) = \pi - 2\alpha - \operatorname{arccctg} \frac{t - \cos \lambda}{\sin \lambda} + \\ + \frac{\alpha}{\pi} \left(\operatorname{arccctg} \frac{t - m \cos \mu_0}{m \sin \mu_0} + \operatorname{arccctg} \frac{mt - \cos \mu_0}{\sin \mu_0} \right). \quad (7.6)$$

На основании (7.1), (7.2) и (7.3) получаем уравнения струй в виде

$$z_1 = a + \frac{l}{2} e^{i\mu} - \frac{\Re q \alpha}{c \pi^2} e^{-i\Re} \int_{-1}^t F(t) e^{-2iN(t)} dt, \quad (7.7)$$

$$z_2 = e^{2ia} \left(a - \frac{l}{2} e^{i\mu} \right) - \frac{\Re q \alpha}{c \pi^2} e^{-i\Re} \int_1^t F(t) e^{-2iN(t)} dt. \quad (7.8)$$

Покажем, что достаточно далеко от пластинки жидкость, вытекающая из зазора между 1-й и 2-й пластинками, течет поступательной полосой со скоростью c , направленной под углом Θ . Действительно, так как вблизи точки $C(t \sim \rho)$, с точностью до бесконечно малых,

$$w = - \frac{q\alpha}{2\pi^2} \ln (t - \rho)^2,$$

то

$$\varphi = - \frac{q\alpha}{\pi^2} \ln |t - \rho|.$$

Следовательно, эквипотенциальным линиям в плоскости (t) вблизи C будут соответствовать полуокружности с центром в точке $t = \rho$ достаточно малого радиуса $\varepsilon = |t - \rho|$.

В (z) вблизи точки C

$$dz = - \frac{q\alpha}{c\pi^2} \frac{e^{i\theta} dt}{t - \rho},$$

поэтому линии $t - \rho = \varepsilon e^{i\nu}$ (начиная с точки на B_1C) будет в (z) соответствовать (начиная от точки струи B_1C) линия

$$\Delta z(t) = \int_{\pi}^{\nu} \left(- \frac{q\alpha}{c\pi^2} i e^{i\theta} \right) d\nu = \frac{q\alpha}{c\pi^2} i e^{i\theta} (\pi - \nu).$$

Следовательно, эквипотенциальными линиями достаточно далеко от пластинки (с точностью до бесконечно малых) будут отрезки прямых, идущих под углом $\frac{\pi}{2} + \theta$ к оси OX (рис. 6). Поэтому линии тока будут идти под углом θ к оси

Рис. 6

OX . Ширина струи будет всюду одинакова и равна длине эквипотенциальной линии

$$|\Delta z| = \left| \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \frac{dz}{dt} dt \right| = \frac{q\alpha}{c\pi}.$$

Таким образом, достаточно далеко от пластинки струя будет представлять поступательный поток, текущий под углом θ и со скоростью c .

Расход жидкости в струе будет равен $\frac{q\alpha}{\pi}$, т. е. равен расходу между линиями тока OA_1 и OA_2 .

Для вычисления расстояния от источника до середины пластинки рассмотрим разность комплексных координат точек верхней и нижней струи, лежащих на одной эквипотенциальной линии $z_2 - z_1$. Как мы только что доказали

$$\lim_{\substack{z_1 \rightarrow \infty \\ z_2 \rightarrow \infty}} (z_2 - z_1) = \frac{q\alpha}{c\pi} i e^{i\theta}.$$

Подставляя сюда значения (7.7) и (7.8), получим

$$e^{2i\alpha} \left(a - \frac{l}{2} e^{i\mu} \right) - \left(a + \frac{l}{2} e^{i\mu} \right) - \frac{\Im l}{c\pi^2} q\alpha e^{-i\Theta} \times \\ \times \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\int_1^{\rho+\varepsilon} F(t) e^{-2iH(t)} dt - \int_{-1}^{\rho-\varepsilon} F(t) e^{-2iH(t)} dt \right] = i \frac{q\alpha}{c\pi^2} e^{i\Theta}. \quad (7.9)$$

Сделаем во втором интеграле подстановку $t_1 = -t + 2\rho$. Обозначив затем переменное интегрирования снова через t сможем записать разность интегралов в скобках в виде

$$\int_{1+2\rho}^1 F^*(t) e^{-2iH^*(t)} dt + \int_1^{\rho+\varepsilon} \left\{ F(t) e^{-2iH(t)} + F^*(t) e^{-2iH^*(t)} \right\} dt, \quad (7.10)$$

где

$$F^*(t) = F(2\rho - t), \quad (7.11)$$

$$H^*(t) = H(2\rho - t). \quad (7.12)$$

Вблизи точки $t = \rho$

$$2\rho - t = \rho + \varepsilon,$$

$$F^*(t)(t - \rho) = -F(t)(t - \rho) + \varepsilon_1,$$

$$H^*(t) = H(t) + \varepsilon_2$$

где ε_1 и ε_2 — бесконечно малые того же порядка, что и ε . Поэтому подынтегральная функция во втором интеграле вблизи этой точки будет иметь вид

$$\frac{F(t) e^{-2iH(t)} (t - \rho) - F^*(t) e^{-2iH^*(t)} (t - \rho)}{t - \rho} = \\ = \frac{\varepsilon_3}{t - \rho} = \text{const} \cdot (t - \rho)^{k-1},$$

где k — порядок малости величины ε_3 по сравнению с $\varepsilon = t - \rho$. Так как $k > 0$, то порядок подынтегральной функции вблизи $t = \rho$ будет больше (-1) . Поэтому будет существовать конечный предел разности интегралов в (7.9) при $\varepsilon \rightarrow 0$.

Подставляя (7.10) в (7.9), переходя к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$, отделяя вещественные и мнимые части полученного равенства, получаем значение α

$$\alpha = \frac{l}{2} \sin \mu \operatorname{ctg} \alpha + \\ + \frac{q\alpha}{2c\pi \sin \alpha} \left[\cos(\Theta - \alpha) + \frac{\Im l}{\pi} (G_1 + G_2) \right], \quad (7.13)$$

где

$$G_1 = \int_1^{1+2\rho} F^* \sin(2H^* + \mu + \alpha) dt, \quad (7.14)$$

$$G_2 = \int_p^1 [F(t) \sin(2H + \mathfrak{N} + \alpha) + F^*(t) \sin(2H^* + \mathfrak{N} + \alpha)] dt. \quad (7.15)$$

Из равенства (7.13) имеем (если выражение в квадратных скобках положительно)

$$\alpha > \frac{l}{2} \sin \mu \operatorname{ctg} \alpha$$

или, обозначая через 2δ угол, под которым видна пластинка из источника:

$$\delta < \alpha.$$

Физически это условие очевидно. Таким образом, для того, чтобы это условие выполнялось, необходимо соблюдение неравенства

$$\cos(\Theta - \alpha) + \frac{\mathfrak{M}}{\pi \sin \alpha} (G_1 + G_2) > 0. \quad (7.16)$$

Это накладывает ограничение на возможные значения углов μ , при которых может происходить обтекание по рассматриваемой схеме.

§ 8. Зависимость между параметрами течения

Между четырьмя вспомогательными параметрами течения и углом α имеют место три уравнения: (3.10), (4.6) и (4.7). Поэтому параметры λ , ρ , μ_0 будут функциями вспомогательного параметра m и угла поворота пластинок α .

Уравнение (4.12) определит тогда зависимость Θ от угла наклона пластинки μ , m и α . Уравнения (6.8) и (7.13) определяют зависимость l и a от q , c , ρ , α и μ , причем это будут зависимости вида:

$$l = \frac{q\alpha}{c} f_1(m, \alpha, \mu),$$

$$a = \frac{q\alpha}{c} f_2(m, \alpha, \mu).$$

Если мощность источника и геометрические параметры решетки l , a , μ , α заданы, то из этих уравнений однозначно определяется вспомогательный параметр m и скорость на струе c . Формула (6.9) определит положение критической точки.

Таким образом, по заданной мощности источника и геометрическим параметрам решетки течение определяется вполне однозначно, причем однозначно определяется скорость на струе c и угол наклона струи в бесконечности Θ .

Так как уравнения (3.10), (4.6) и (4.7) могут удовлетворяться не при любом значении m , то это накладывает ограничение на возможные значения a и l , которые для каждого значения μ можно менять в определенных пределах.

§ 9. Силы, действующие на пластинки

Обозначим давление в застойной области p_0 . Тогда на пластинку будет действовать сила

$$F = \int_0^l (p - p_0) dl, \quad (9.1)$$

где p — давление на стороне пластинки, обращенной к источнику. Из интеграла Бернулли для установившегося течения потенциальной несжимаемой жидкости

$$\frac{\sigma V^2}{2} + p = \text{const} \quad (\sigma \text{ — плотность})$$

получаем

$$F = \frac{\sigma c^2}{2} \int_0^l (1 - |\zeta|^2) dl. \quad (9.2)$$

Подставляя сюда значения dl из (6.7) и $\zeta(\nu)$ из (4.15), получаем:

$$F = \frac{\sigma c^2}{2} l - \frac{4qa \lambda \sigma c}{\pi^2} \times \\ \times \int_0^\pi \frac{\sin^4\left(\frac{\nu - \lambda}{2}\right) \sin \nu d\nu}{\sin^2\left(\frac{\nu + \lambda}{2}\right) [1 - 2\rho \cos \lambda + \rho^2] [1 - 2m \cos(\nu - \mu_0) + m^2]^{1 - \frac{3\alpha}{\pi}} \times} \\ \times [1 - 2m \cos(\nu + \mu_0) + m^2]^{1 + \frac{3\alpha}{\pi}} \quad (9.3)$$

Определим еще момент силы, действующей на пластинку, относительно источника. Так как действующая на пластинку сила перпендикулярна к ней, то вращающий момент пластины относительно начала координат будет равен (см. рис. 7)

$$L = OD \cdot F = OM \cos \mu + NM,$$

где N — точка приложения силы F .

Обозначая $B_1'N = l_n$, получаем

$$L = F \left(a \cos \mu + l_n - \frac{l}{2} \right). \quad (9.4)$$

Для определения l_n имеем

$$l_n = \frac{\int_{B_1'}^{B_1} L_n dF}{F},$$

где L_n — расстояние произвольной точки пластинки от края B_1' . На основании (6.8) и (9.3) получаем

$$l_n = \frac{32\alpha^2 q^2 \eta^2 c}{c\pi^4} \frac{\int_0^{\pi} \int_0^{\gamma} K(\nu_1) K(\gamma) [1 - |\zeta(\nu)|^2] d\nu_1 d\nu}{F}. \quad (9.5)$$

Так как для данной решетки пластинок F и линейные параметры системы пропорциональны расходу, то для данной круговой решетки вращающий момент будет пропорционален квадрату расхода

$$L = C \cdot q^2, \quad (9.6)$$

Рис. 7

при этом коэффициент пропорциональности C будет зависеть только от геометрических параметров решетки и для данной решетки будет постоянной величиной.

Отметим еще, что распределение давлений вдоль пластинки, т. е. вид функции $p(l)$ не будет зависеть от расхода жидкости.

§ 10. Частный случай — обтекание симметричной решетки пластинок

Чтобы получить решение для случая обтекания симметричной решетки, положим вспомогательный параметр $\rho=0$ (см. рис. 3).

Тогда уравнения (3.10), (4.6) и (4.7) примут вид

$$\cos \lambda = \frac{1 + m^2}{2m} \cos \mu_0, \quad (10.1)$$

$$m \sin \lambda = \frac{\alpha}{\pi} (1 + m^2) \sin \mu_0, \quad (10.2)$$

$$m^2 \cos \lambda \sin \lambda = \frac{\alpha}{\pi} (1 + m^2) \cos \mu_0 \sin \mu_0. \quad (10.3)$$

Эти уравнения будут удовлетворяться при $\mu_0 = \lambda = \frac{\pi}{2}$ (при других значениях μ_0 и λ не выполняется условие $m < 1$). Для m из уравнения (10.2) получим

$$m = \frac{\pi}{2\alpha} \left\{ 1 - \sqrt{1 - \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^2} \right\} \quad (10.4)$$

Соотношение между углами μ и θ будет

$$\theta = \mu - \frac{\pi}{2} + \alpha. \quad (10.5)$$

Для длины пластинки получим выражение из (6.8)

$$l = \frac{8q\alpha m^2}{c\pi^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} K(\nu) d\nu, \quad (10.6)$$

$$K(\nu) = \frac{\sin^2\left(\frac{\nu}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \sin \nu \left[1 - 2m \sin \nu + m^2 \right]^{\frac{\alpha}{\pi}}}{1 + 2m^2 \cos 2\nu + m^4 \left[1 + 2m \sin \nu + m^2 \right]}. \quad (10.7)$$

Критическая точка будет в середине пластинки, так как

$$z = \frac{l_1}{l_2} = \frac{\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} K(\nu) d\nu}{\int_0^{\frac{\pi}{2}} K(\nu) d\nu} = 1.$$

Выражения для функций $\zeta(t)$ и $w(t)$ будут:

$$\zeta = e^{-i\left(\mu + \frac{\pi}{2} - \alpha\right)} \frac{t - i}{t + i} \left(\frac{t + mi}{t - mi} \frac{mt + i}{mt - i} \right)^{\frac{\alpha}{\pi}}, \quad (10.8)$$

$$w = -\frac{q\alpha}{2\pi^2} \ln \frac{t^2}{(t^2 + m^2)(m^2 t^2 + 1)} - \frac{q\alpha}{\pi^2} \ln(1 - m^4). \quad (10.9)$$

В плоскости (t) разрез OA будет идти вдоль вертикального диаметра от точки A до точки O ($t = mi$), так как при $t = it$

$$\psi = Imw = 0.$$

Из (10.8) видно, что на линии тока OA ($t = it$) $\arg \zeta = \text{const}$. Так как с другой стороны эта линия тока должна проходить через середину пластинки (ибо в ней находится критическая точка), то первая пластинка перпендикулярна к оси OX ,

т. е. $\mu = \frac{\pi}{2}$.

Следовательно, для рассматриваемого случая первая пластинка будет расположена симметрично относительно оси OX , остальные расположены симметрично относительно лучей, повернутых относительно оси OX на угол кратный 2α .

Углы, образуемые струями с осью OX , будут на основании (10.5)

$$\Theta + 2n\pi = \alpha + 2n\pi.$$

Получаем картину течения, изображенную на рис. 8.

На отрезке вертикального диаметра OC в области (t), как легко видеть,

$$\operatorname{Im} w = -\frac{q}{2\pi} (2n+1)\alpha,$$

$$\arg \zeta = -(2n+1)\alpha.$$

Поэтому биссектрисы углов, образованных соседними линиями тока OA , будут также линиями тока. Отсюда следует, что рассматриваемое течение можно интерпретировать как обтекание пластинки, расположенной внутри угла 2α , образованного двумя твердыми стенками.

Рис. 8

Пластинка расположена симметрично относительно биссектрисы угла; в вершине угла находится источник. (Рис. 9).

Струи в бесконечности текут параллельно сторонам угла.

Для ширины пластинки будем иметь выражение (10.6).

Из (7.13) для расстояния пластинки от вершины угла получим формулу

$$a = \frac{l}{2} \operatorname{ctg} \alpha + \frac{q\alpha}{2c\pi \sin \alpha} \left(1 + \frac{m^2}{\pi} G \right), \quad (10.9)$$

где

$$G = \int_0^1 \frac{2(1-t^4)}{t(t^2+m^2)(m^2t^2+1)} \sin 2\alpha \times \left[\operatorname{arctg} t - \frac{\alpha}{\pi} \left(\operatorname{arctg} mt + \operatorname{arctg} \frac{t}{m} \right) \right] dt. \quad (10.9a)$$

Так как m является на основании (10.4) функцией угла α , то a и l также будут функциями от этого угла вида

$$l = \frac{q}{c} f_1(\alpha),$$

$$a = \frac{q}{c} f_2(\alpha).$$

Отсюда следует, что угол, под которым видна пластинка из вершины угла, будет постоянной величиной для данного угла. Для каждой пластинки в угле существует строго определенное расстояние, при котором возможна данная схема

Рис. 9

обтекания. Отметим еще, что подобное обтекание возможно только для углов между стенками меньших 180° . Это следует из (10.4).¹

При данных: угле 2α , ширине пластинки, мощности источника и расстоянии от пластинки до источника течение определяется однозначно (если оно, конечно, возможно при данных α и l). Однозначно определяется и скорость на струе.

§ 11. Течение на конической поверхности

Имея решение плоской задачи, легко можем получить и решение задачи на конусе. Оно будет дано уравнениями (3.13) и (5.2), которые дадут связь между w и криволинейными координатами r и σ , если в эти уравнения подставить вместо z выражение (1.5), вместо $\alpha - \pi \sin \vartheta$ и вместо $q -$

$\frac{Q}{\pi \sin \vartheta}$. Все зависимости между параметрами течения, ко-

торые имели место для решетки на плоскости (см. § 8), будут иметь место и для течения на поверхности (необходимо только в соответствующих формулах вместо α и q подставить их выражения через ϑ и Q). Таким образом, на данном конусе струйное обтекание дуги геодезической линии определяется однозначно, если известна мощность источника.

¹ Можно легко показать, что условие (10.4) равносильно условию монотонного убывания скорости на стороне угла (если удаляться от источника). Если это условие отбросить, то обтекание данной пластинки будет возможно при различных ее расстояниях до источника, но при этом скорость на стороне угла будет иметь минимум в некоторой точке, положение которой однозначно определено расстоянием данной пластинки до источника.

Остановимся еще на случае, когда обтекаемая дуга расположена симметрично относительно проходящей через его середину направляющей (см. рис. 10). Такое течение будет определено формулами, данными в предыдущем параграфе. Входящий в эти формулы вспомогательный параметр m будет зависеть от угла ϑ между образующей конуса и его высотой

$$m = \frac{1}{2 \sin \vartheta} \left\{ 1 - \sqrt{1 - 4 \sin^2 \vartheta} \right\}. \quad (11.1)$$

Течение будет происходить таким образом, что струи в бесконечности будут направлены параллельно образующей конуса, расположенной напротив середины обтекаемой дуги. Для данного конуса течение возможно только в том случае, если угол между образующими конуса, проходящими через концы дуги, будет определенной величиной, зависящей от угла при вершине конуса. Этот угол будет вполне определен угловой величиной дуги $2\sigma_0$ направляющей, заключенной между упомянутыми образующими; для последней на основании (10.6), (10.9) и очевидных геометрических соотношений между углами на конусе и плоскости имеем такое выражение

Рис. 10

$$2\sigma_0 = \frac{2}{\sin \vartheta} \operatorname{arccctg} \left[\operatorname{ctg} (\pi \sin \vartheta) + \frac{1}{8 \sin (\pi \sin \vartheta)} \frac{1 + \frac{m^2}{\pi} G}{\int_0^{\pi} K(\nu) d\nu} \right] \quad (11.2)$$

(G и K определяются соответственно формулами (10.7) и (10.9a)).

Кроме того, указанное симметричное обтекание возможно только для конуса с углом при вершине меньшим 30° (что следует из того, что для соответствующей плоской задачи

$$\frac{\alpha}{\pi} < \frac{1}{2}).$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Г. И. Костычев, Расчет обтекания круговых решеток. Тр. Каз. авиац. ин-та, XXXVIII, 1954.
 2. Л. И. Седов, Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики, М.—Л., 1950.
 3. С. А. Чаплыгин, Собр. соч., т. 3, М.—Л., 1950.
 4. М. И. Гуревич, Об одной схеме струйного обтекания плоской пластинки, Тр. ЦАГИ, № 612, 1947.
 5. О. В. Голубева, Исследование движений жидкости по кривым линейным поверхностям. Уч. записки МОПИ, XIII, тр. кафедр физик вып. 2, 1956.
-